

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Terapéutica de camuflaje ortodóntico en paciente clase III esquelética con mordida abierta anterior y cruzada posterior

Orthodontic camouflage therapy in skeletal class III patient with anterior open bite and posterior crossbite

Gabriela Natali Pacheco Rodríguez¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. dra_gabrielapacheco@hotmail.com

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:

dra_gabrielapacheco@hotmail.com

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

La maloclusión clase III es una alteración dental donde la mandíbula está adelantada respecto al maxilar superior, causando una mordida cruzada anterior y posible dificultad para masticar o hablar. Objetivo: Describir la terapéutica de camuflaje ortodóntico en paciente clase III esquelética con mordida abierta anterior y cruzada posterior. Descripción de Caso Clínico: Paciente sexo femenino, 53 años, con biotipo braquifacial, perfil recto, presencia de hábito de interposición lingual, mordida abierta anterior y cruzada posterior bilateral. Desviación de línea media superior e inferior. Clase III canina y molar derecha, molar izquierda no aplica y canina I. Se aplicaron tongue tamers como reeducadores linguales, además de arcos de corrección de línea media, arcos termo activados para ensanchar maxilar superior y elásticos intermaxilares para lograr intercuspidadación, adicional se utilizaron fuerzas de cupla para corregir rotación de dientes posteriores. Conclusiones: La terapéutica de camuflaje ortodóntico en la paciente adulta se obtuvieron muy buenos resultados, en primer lugar, porque la paciente era colaboradora. Y segundo, se pudo identificar la etiología de la mordida abierta anterior causada por la interposición lingual y de la mordida cruzada posterior por un torque negativo a nivel de los molares superiores. Llevando a cabo el plan de tratamiento efectivo para esta compensación dental.

Palabras Clave: Camuflaje ortodóntico. Clase III esquelética. Mordida abierta anterior.

ABSTRACT

Class III malocclusion is a dental alteration where the mandible is advanced with respect to the upper jaw, causing an anterior crossbite and possible difficulty in chewing or speaking. Objective: To describe the orthodontic camouflage therapy in skeletal class III patients with anterior open bite and posterior crossbite. Case Description: Female patient, 53 years old, with brachyfacial biotype, straight profile, presence of tongue thrusting habit, anterior open bite and bilateral posterior cross bite. Upper and lower midline deviation. Class III canine and right molar, left molar not applicable and canine I. Tongue tamers were applied as tongue retractors, in addition to midline correction bows, thermo activated bows to widen the upper jaw and intermaxillary elastics to achieve intercuspitation, additional cupla forces were used to correct rotation of posterior teeth. Conclusions: The orthodontic camouflage therapy in the adult patient obtained very good results, firstly,

because the patient was cooperative. Secondly, it was possible to identify the etiology of the anterior open bite caused by tongue thrusting and the posterior crossbite caused by a negative torque at the level of the upper molars. The effective treatment plan for this dental compensation was carried out.

Key words: Orthodontic camouflage. Skeletal Class III. Anterior open bite.

INTRODUCCIÓN

Un estudio realizado por García y cols. titulado "Camuflaje Ortodóntico en pacientes clase III, que no fueron sometidos a cirugía ortognática, Revisión bibliográfica", concluyeron que el reconocimiento de las verdaderas características dentoalveolares y esqueléticas de una maloclusión Clase III, especialmente sus características de subdivisión, es esencial para un enfoque de tratamiento más favorable, lo que simplificará la mecánica ortodóntica y requerirá menos cumplimiento del paciente y tiempo de tratamiento. (1)

Chavez y cols. (2020), en su trabajo de investigación "Management of the vertical dimension in the camouflage treatment of an adult skeletal class III malocclusion", encontraron que después de 24 meses de tratamiento, se corrigió la mordida cruzada anterior y se camufló la relación de clase III esquelética, concluyendo que una clase III esquelética severa con una deficiencia de la dimensión vertical posterior en el maxilar, tuvo un tratamiento alternativo con la técnica MEAW, con la cual se mejoró el tercio facial inferior y perfil del paciente. La técnica MEAW requiere cierta habilidad de flexión y entrenamiento ortodóntico, así como un adecuado cumplimiento por parte del paciente en el uso de los elásticos intermaxilares. (2)

Carbo y cols. (2020) en su trabajo titulado "Corrección de mordida abierta esquelética sin extracciones y sin cirugía: caso clínico.", determinaron que con un buen diagnóstico inicial, se realizó el tratamiento adecuado y se obtuvieron muy buenos resultados con el procedimiento, cumpliéndose el objetivo planteado; donde concluyeron que el bloque de mordida posterior de acrílico, ayudó, tanto a facilitar la corrección de la mordida cruzada, como la corrección del cierre de la mordida abierta

anterior, siendo una muy buena herramienta. (3)

Monika y cols (2020), publicaron un artículo denominado "Orthodontic camouflage treatment using a passive self-ligating system in skeletal Class III malocclusion", donde concluyeron que el tratamiento de camuflaje de ortodoncia en un paciente adulto mediante un método pasivo como el sistema de autoligado y aparte un anclaje intermaxilar, pueden mejorar el perfil facial y mejorar la oclusión dental. (4)

Rustico y cols. (2022), en su trabajo de investigación denominado "Class III Orthodontic Camouflage: ¿Is the ideal treatment always the best option? A documented Case Report", encontraron que en el tratamiento implicó la extracción del primer premolar mandibular, lo que resultó en una Clase Canina I con buen resalte y sobremordida; concluyendo que hasta la fecha no existen pautas que puedan guiar al ortodoncista a través del proceso de toma de decisiones para el síndrome de borde a borde en casos de ortodoncia. El presente reporte de caso muestra como la elección de un plan de tratamiento eficaz, debe necesariamente tener en cuenta numerosos factores clínicos y extra clínicos, buscando la excelencia en ortodoncia, con un plan de tratamiento personalizado para cada paciente. (5)

Cantero y cols. (2022) en su investigación denominada "Corrección ortodóntica con camuflaje de paciente Clase III esquelética", demostraron que se corrigió la mordida cruzada anterior, se mantuvo el perfil recto, logrando clase I molar y canina, mejorando la sonrisa y concluyeron que es posible lograr un exitoso camuflaje de una Clase III esquelética siempre y cuando conozcamos los límites esqueléticos, faciales, dentales, y funcionales de cada paciente. (6)

Seo et al (2023), publicaron un trabajo de investigación denominado "Non Surgical Camouflage treatment of a skeletal Class III patient with anterior open bite and assymetry using orthodontic miniscrews and intermaxillary elastics", encontraron en las fotografías faciales y cefalogramas postratamiento, una mayor exposición de los dientes maxilares anteriores al sonreír y un aceptable perfil facial y simetría. Las fotografías intraorales y los modelos dentales posteriores al tratamiento mostraron una Clase I canina y molar con buena interdigitación oclusal maxilar. La radiografía panorámica posterior al tratamiento mostró un paralelismo radicular adecuado, concluyendo que el tratamiento de camuflaje de ortodoncia no quirúrgico de un paciente esquelético de Clase III con la mordida abierta con asimetría, lograron cambios esqueléticos y dentales aceptables, estética de la sonrisa con la aplicación biomecánica adecuada de múltiples minitorneillos y elásticos intermaxilares; concluyendo que los cambios fueron aceptables dentro de las limitaciones del tratamiento de camuflaje y se mantuvieron estables gracias a un protocolo de retención personalizado. (7)

Un artículo publicado por Gilani y cols. (2024) denominado "Achieving aesthetics and function in class III malocclusion through orthodontic camouflage: a clinical case report", determinaron que después de 20 meses, el tratamiento resultó en un resalte positivo, relaciones molares y caninas I, estética facial mejorada con prominencia mandibular reducida. El paciente expresó satisfacción con los resultados, tanto funcionales como estéticos, concluyendo en que el camuflaje de ortodoncia es un enfoque de la intervención quirúrgica para el tratamiento de la maloclusión esquelética de clase III de leve a moderada en adultos. Después de una cuidadosa selección de casos y un diagnóstico adecuado, con una planificación precisa del tratamiento y la aplicación de técnicas de ortodoncia avanzada, los dentistas pueden lograr mejoras notables en la oclusión y la estética facial. (8)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino con 53 años de edad, en su historia clínica médica refiere que tiene alergia a la penicilina, es propensa a diabetes ya que mencionó en los antecedentes familiares que en la parte paterna presentaba diabetes, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos dentales, acude a la Clínica de Posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, Cohorte 2, periodo 2022-2025, por el motivo de consulta de "Quiero alinear mis dientes". La paciente permite el uso de las fotografías, radiografías y demás herramientas para uso académico a través de la firma del consentimiento informado. La paciente autoriza el uso de radiografías, exámenes complementarios y fotografías para el estudio y desarrollo del presente caso. Se realiza las fotografías extraorales e intraorales, la toma de los modelos de estudio. Se le solicitó a la paciente una radiografía panorámica y una lateral de cráneo.

Al examen clínico extraoral, en el análisis del examen facial se observó un tipo de cara Braquifacial, en la evaluación de los tercios medios: tercio superior 75mm, tercio medio: 65mm, tercio inferior: 75mm y con perfil recto. Al momento de sonreír no coincide la línea media dental con la línea media sagital facial y solo hay exposición de los incisivos superiores Fig. 1 A-C.

Al examen clínico intraoral, en el análisis del sistema masticatorio tiene apertura de 40mm, presenta chasquido articular del lado izquierdo, pero no presenta dolor. En el examen funcional se observó interposición lingual. En la exploración muscular presenta actividad muscular normal y presenta respiración buco-nasal.

En el análisis dental, se nota la presencia de cálculo dental, forma de arcada ovoidea en ambas arcadas, diastemas, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior bilateral, línea media dental inferior desviada a la izquierda 5mm, ausencia de pieza dental No. 36.37.47, vestibuloversión de la pieza dental No. 27, giroversión en las piezas dentales No. 24.34.35.44.45, overjet de -1mm,

overbite de -5mm, relación molar y canina III derecha, relación molar izquierda no aplica, relación canina clase I Fig. 1 D-J

Figura 1: Fotos extraorales e intraorales. A: Foto Frontal B Foto Sonrisa C: Foto Lateral D: Intraoral Derecha E: Intraoral Frente F: Intraoral Izquierda G: Oclusal Superior H: Overjet I: Oclusal Inferior J: Overbite

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En el análisis de modelos podemos corroborar lo dicho anteriormente. En la radiografía panorámica se confirma la ausencia de las piezas dentales No. 36,37 y 47. Con raíces cortas, múltiples restauraciones a nivel oclusal y del cuello dental Fig. 2 A-B. En la radiografía lateral de cráneo, en el análisis cefalométrico de Jaraback nos dió como resultado, SNA 82°, SNB 84°, ANB -2°, I.Sup. a S-N 114°, I.INF. a PM 85°. Labio Superior -8mm y labio inferior de -4mm, Fig. 2 C-D.

Al analizar los datos obtenidos en el diagnóstico, se concluyó que es una paciente clase III esquelética por prognatismo mandibular, con tipo de crecimiento neutro, proinclinación de los incisivos superiores, retroquelia de labio superior, mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior.

Figura 2. Auxiliares diagnósticos. A, B: Modelos de estudio. C: Rx Lateral de Cráneo. D: Rx Panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

Objetivos del tratamiento: conseguir clase molar y canina funcional, corregir giroversiones, cierre de espacios, conseguir cierre de mordida abierta anterior y corregir mordida cruzada posterior.

Plan de tratamiento: Colocación de Brackets autoligado pasivo metálicos de la marca Aditek técnica MBT de sloth 0.22. Cementación de bandas con tubos simples soldables en molares 16 y 26, alinear y nivelar, cementación de reeducadores linguales por palatino de los incisivos superiores, cementación de botones por vestibular de las piezas dentales No. 24.35.45., cierre de espacios, uso de ligas intermaxilares, paralelizar raíces, rehabilitación con carillas de resina de 3 a 3 superior y contención retenedores fijos de 3 a 3 superior e inferior.

Proceso del tratamiento ortodóntico: En abril 2023, se realizó la cementación de Bandas con tubos simples en las piezas dentales No. 16.26, y de los Brackets de autoligado pasivo metálicos Aditek en la arcada superior

y luego de una semana se cemento los Brackets en la arcada inferior, los tubos simples en la pieza dental No. 46.47 y los botones en la zona vestibular de la pieza dental No. 45 y 35. Ambas activaciones se colocó arco niti termo 0.014 Fig. 3 A-C.

Figura 3. Proceso del caso. A-B-C: Cementación inicial de Brackets autoligado pasivo

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En mayo del 2023, se utilizaron las cadenetas para corregir las giroversiones de las piezas dentales No. 24,35,45 y también se cementaron reeducadores linguales por palatino de los incisivos superiores. En el mes de octubre del 2023, se corrigieron dichas giroversiones en las piezas No. 24.35.45, Fig. 4 A-B. Se les cemento el bracket para ya poder alinearlos en la arcada, se seguía corrigiendo la mordida abierta con el uso de los espolones linguales, y se utilizó una cadeneta desde la Pz No. 24 al 26 por un diastema con un arco niti termo 0.016 superior y arco de acero 0.018 inferior.

Figura 4. Proceso del caso (6 meses). A: Oclusal Superior sin giroversiones B: Oclusal Inferior sin giroversiones

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En diciembre del 2023, se activó con arcos 0.018 de acero superior e inferior, se utilizaron ligas para descruzar la mordida con los botones palatinos situados en las piezas No.23.24.25, con una liga intermaxilar 3/16 medium hacia

su antagonista. Se suspende las ligas clase III. Para corregir la línea media y espacios se colocó una cadeneta del 46 al 41, el siguiente mes la cadeneta fue del 46 al 32 ya con arcos 0.019x0.025 niti termo superior y 0.016x0.022 niti termo inferior.

En marzo del 2024, se activó con arcos de acero 0.019x0.025 superior e inferior, se colocó un resorte para distalizar la Pz No. 23, amarrando ligadura en 8 desde la Pz No. 22 al 13, y en inferior una cadeneta desde la Pz No. 46 al 35 para continuar cerrando los espacios Fig. 5 A-E. En el siguiente mes se volvió al uso de las ligas intermaxilares clase III.

Figura 5. Proceso del caso (12 meses). A: Oclusal Superior B: Oclusal Inferior C: Lado Derecho D: Frontal E: Lado Izquierdo

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En Mayo del 2024, con un arco de acero 0.018 superior se confeccionó un arco para corrección de línea media y una cadeneta desde el ansa hacia el hook de la Pz No. 26, y ligadura en 8 desde la pieza dental No. 35 al 46 con un arco de acero 0.019x0.025 inferior Fig. 6 A-C.

Fig 6. Proceso del caso (14 meses). A: Lado derecho B: Frontal C: Lado izquierdo

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025

En Julio 2024, se utilizó ligas 3/16 medium clase III derecho y clase II izquierdo para corregir línea media. En

septiembre 2024, de nuevo había contacto con los dientes antagonistas del 23.24.25, se volvió a utilizar ligas cruzadas para descruzar la mordida Fig. 7 A. Para noviembre 2024, se realizó un arco de vestibularización con un arco de acero 18 desde el 12 al 22 y ligas intermaxilares en forma de caja con 3/16 heavy Fig. 7 B. Luego de un mes se colocó botones linguales en el 46 y 48 para cerrar el espacio que presenta usando una cadeneta por lingual y vestibular.

Fig. 7. Proceso del caso. A: Ligas cruzadas para descruzar mordida (16 meses) B: Arco de vestibularización superior (18 meses)

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

En febrero 2025, se reposicionó el bracket de la Pz No. 22 para mejorar el tip de la raíz, se activó con un arco 0.016 superior y se mantuvo el mismo arco de acero inferior 0.019x0.025 inferior. Luego de dos meses se lograron los siguientes objetivos: se consiguió el cierre de la mordida abierta por el uso de los reeducadores linguales y uso de elásticos clase III, se corrigió la mordida cruzada posterior bilateral mediante la fase de alineación, no hay presencia de diastemas gracias a la fase de cierre de espacios, giroversiones se corrigieron y otras no a causa del uso de las ligas homolaterales para la mordida cruzada a nivel de los caninos y premolares del lado izquierdo, la línea media inferior paso a estar desviada 2 mm hacia la izquierda. Presenta una clase canina y molar I derecha y clase canina izquierda funcional y la clase molar izquierda no aplica.

Obteniendo estos resultados se retiran los brackets en abril 2025, seguido de una profilaxis que se recomendó realizarla cada 3 meses ya que la paciente no presenta una buena higiene bucal, se realizó un escaneo para realizar el mock up digital Fig. 8B, se cementó los

retenedores de 3 a 3 superior e inferior. Después de 4 días se realiza el diseño de sonrisa con Resina Empress direct.

Se tomaron las fotos extraorales y podemos observar que sigue el perfil recto y una biretroquelia por el camuflaje dental; y en las fotos intraorales se observa arcadas ovoides, cierre de la mordida abierta, corrección de la mordida cruzada posterior, cierre de diastemas, línea media funcional, presenta una clase canina y molar I derecha y clase canina izquierda funcional y la clase molar izquierda no aplica. Fig. 8 A-I.

Fig. 8. Retiro de Brackets y diseño de sonrisa con carillas de resina (23 meses). Oclusal Superior B. Mock Up Digital C. Oclusal Inferior. D. Lado Derecho E. Frontal F. Lado Izquierdo G. Foto de frente. H. Foto de Perfil I. Foto de frente sonriendo

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Se analizaron las radiografías finales del tratamiento, consiguiendo como resultado mediante la cefalometría de Jarabak un SNA 82°, SNB 82° y un ANB de 0° que nos da una clase I esquelética. Fig. 9C. En la radiografía panorámica Fig. 9D, podemos observar la mayoría de las raíces paralelizadas, no presenta diastemas, solamente el espacio para ocupar un acker en la zona de las Pz No, 36.37, para una posterior rehabilitación.

Fig. 9 Fotos de modelo de estudio. A, B: Modelos de estudio. C: Rx Lateral de Cráneo. D: Rx Panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2025.

Se tomaron las impresiones con Alginato Cavex Fast Set del maxilar superior e inferior para hacer los modelos de estudio finales con yeso de ortodoncia Zogear. Luego se tomaron impresiones con yeso extraduro para confeccionar los retenedores fijos. Quedando pendiente la elaboración del retenedor circunferencial superior con rejilla lingual cuando la paciente retorne de viaje.

DISCUSIÓN

Rodriguez y cols. (2020), en su trabajo de investigación denominado "Corrección de mordida abierta anterior con maloclusión clase III esquelética. Reporte de caso clínico.", donde se determinó que después de un año y diez meses de tratamiento, el resultado fue obtenido. Los cambios más significativos los obtuvimos en el IMPA y en el Wits, y concluyeron que la mordida abierta siempre será un reto difícil para el ortodoncista, la clave del éxito radica en el diagnóstico y etiología del mismo, se comparte el criterio que con un correcto diagnóstico

podemos llegar a la causa de esta maloclusión, en la paciente del presente caso se identificó una interposición lingual y se utilizó solamente reeducadores linguales para conseguir el cierre de la mordida abierta. (9)

Un estudio realizado por Miranda y cols. en su artículo denominado "Corrección de una mordida abierta anterior esquelética mediante miniimplantes y un bite block modificado", determinaron que la intrusión molar superior fue de -2mm, la sobremordida anterior cambió a +2mm, hubo autorotación mandibular y se mejoró el perfil facial. Concluyendo que la mordida abierta anterior fue corregida con un adecuado control de la intrusión, evitando alguna inclinación bucal de los molares, demostrando en el presente caso clínico que no se necesitó del uso de TADS intruyendo molares para poder corregir una mordida abierta anterior. (10)

He y cols. (2022), en su artículo denominado "Non Surgical treatment of a hyperdivergent skeletal Class III patient with mini-screw-assisted mandibular dentition distalization and flattening of the occlusal plane", donde encontraron que la biomecánica involucrada en el tratamiento no quirúrgico asistido con minitorneillos, para distalizar la dentición mandibular y aplanar el plano oclusal, manteniendo estable el plano mandibular fue efectivo para tratar este paciente esquelético hiperdivergente de clase III con un perfil convexo y mordida abierta anterior, concluyendo que los resultados son estables después de 26 meses de retención, que la estrategia terapéutica utilizada para la corrección de la mordida abierta esquelética hiperdivergente de clase III fue efectivo por la retracción de los dientes inferiores y el aplanamiento del plano oclusal, manteniendo el plano mandibular estable. Esta opción de tratamiento se convierte en una alternativa de tratamiento para una paciente clase III esquelética con mordida abierta anterior, y que es estable en el tiempo. (11)

En el artículo de Venogual y cols. (2020), denominado "Periodontally compromised severe skeletal Class III with open bite corrected by orthodontic camouflage using temporary anchorage devices", encontraron que al final

de los 18 meses de tratamiento activo, se logró un resultado decente con buena oclusión y estética. Los resultados posteriores al tratamiento mostraron un perfil mejorado y relaciones caninas de Clase I, con resalte óptimo y sobremordida. Se corrigió la mordida abierta anterior y el equilibrio facial mejoró enormemente. Las fotografías mostraban un cierre labial relajado, concluyendo en que el camuflaje de ortodoncia demostró ser un buen sustituto de la cirugía ortognática para este paciente. Los objetivos del tratamiento que eran corregir la mordida abierta anterior severa, corregir la mordida cruzada anterior y posterior, se lograron estableciendo resalte y sobremordida positivos, sin deteriorar aún más el periodonto ya comprometido, y proporcionando al paciente un perfil agradable, se lograron mediante el uso de buena biomecánica, cumplimiento del paciente y monitorización continua, sin embargo, no siempre se puede llegar a objetivos perfectos, pero sí funcionales para el paciente. (12)

CONCLUSIONES

El profesional debe identificar las características clínicas y esqueléticas del paciente clase III esquelética para realizar un buen diagnóstico para el tratamiento de ortodoncia como son: perfil facial cóncavo, mentón prominente, mordida abierta anterior, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior bilateral, atresia maxilar, hiperplasia del maxilar inferior.

La terapéutica de camuflaje ortodóntico en la paciente adulta se obtuvieron muy buenos resultados, en primer lugar, porque la paciente era colaboradora. Y segundo, se pudo identificar la etiología de la mordida abierta anterior causada por la interposición lingual y de la mordida cruzada posterior por un torque negativo a nivel de los molares superiores. Llevando a cabo el plan de tratamiento efectivo para esta compensación dental.

Gracias al diagnóstico mediante la historia clínica dental, fotos extraorales e intraorales, toma de modelos de estudio, radiografía panorámica y lateral de cráneo, se pudo corroborar que era una paciente clase III esquelética por prognatismo mandibular, donde se evidencia en la

cefalometría de Jaraback un ANB de -2° , con una inclinación del incisivo superior de 114° y una inclinación del incisivo inferior de 85° .

El camuflaje dental empleado en la paciente adulta clase III esquelética se realizó mediante el uso de elásticos intermaxilares clase III para redireccionar la mandíbula, el uso de reeducadores linguales para conseguir el cierre de la mordida abierta y el uso de elásticos homolateral para la mordida cruzada posterior.

El ortodoncista debe tener el conocimiento para saber qué tipo de tratamiento se realiza en cada etapa del paciente de maloclusión clase III, si este es detectado antes del pico de crecimiento, el manejo debe ser por medio de ortodoncia interceptiva o hyrax con el uso de máscara facial. Si el paciente pasa el pico de crecimiento y la discrepancia es menor a 2 mm se lleva a cabo un camuflaje dental mediante extracción de premolares o de terceros molares con la distalización del sector anteroinferior. Si es borderline no se debe realizar extracciones. Y si la discrepancia ósea es mayor a 3mm, el tratamiento a seguir es la cirugía ortognática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Galicia García C, Ramírez Montes JH. Camuflaje ortodóntico en pacientes clase III, que no fueron sometidos a cirugía ortognática. Revisión bibliográfica. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2019.
2. Chave Sevillano M, et al. Management of the vertical dimension in the camouflage treatment of an adult skeletal class III malocclusion. Case Rep Dent. 2020.
3. Carbo Ordoñez D, et al. Corrección de mordida abierta esquelética sin extracciones y sin cirugía: caso clínico. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2020.
4. Monika F, Widayati R. Orthodontic camouflage treatment using a passive self-ligating system in skeletal class III malocclusion. Dental Journal. 2020; 53(4).

5. Rustico L, et , al. Class III Orthodontic Camouflage: Is the ideal treatment always the best option? Case Rep Dent. 2022.
6. Cantero Becerra R, et , al. Correccion ortodóntica con camuflaje de paciente clase III esquelética. Revista Odontológica Mexicana Órgano Oficial De La Facultad De Odontología UNAM. 2022; 26(3).
7. Seo YJ, et , al. Non surgical camouflage treatment of a skeletal Class III patient with anterior open bite and assymetry using orthodontic miniscrews and intermaxillary elasticas. Applied Sciences. 2023; 13(7).
8. Gilani R, et , al. Achieving aesthetics and function in class III malocclusion through orthodontic camouflage: a clinical case report. Cureus. 2024; 16(7).
9. Rodríguez Gonzalez M, et , al. Corrección de mordida abierta anterior con maloclusión clase III esqueletal. Reporte de caso clínico. Revista Mexicana De Ortodoncia. 2022; 8(1).
10. Miranda Salguero ÁE, Sánchez Valverde A. Corrección de una mordida abierta anterior esquelética mediante miniimplantes y un bite block modificado. Revista Mexicana De Ortodoncia. 2017; 5(2).
11. He Y, et , al. Non Surgical treatment of a hyperdivergent skeletal Class III patient with mini-screw-assisted mandibular dentition distalization and flattening of the occlusal plane. Angle Orthod. 2022; 92(2).
12. Venugopal A, et , al. Periodontally compromised severe skeletal Class III with open bite corrected by orthodontic camouflage using temporary anchorage devices. APOS Trends in Orthodontics. 2020; 10(4).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo